

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDAGI SHE‘RIY ASARLARNING POETIK TAHLILI

Astanaqulova Nilufar Dilmurodjon qizi

QDPI 70110501–Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(boshlang‘ich ta‘lim) 2-
bosqich magistranti

niluabduzalilova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda she‘riy asarlarni o‘rganishga bag‘ishlangan darslarning maqsadi va vazifasi o‘quvchilardagi badiiy idrokning to‘g‘riligini, teranligini ta‘minlash, ularni poetik mahorat sir-asrorlari bilan tanishtirishni she‘riy asarlar tahlili misolida tadqiq qilindi.

Kalit so‘zlar: Badiiy asar, she‘r, tasviriy vosita, jonlantirish, o‘xshatish, sifatlash, ritmik nutq, nazm, poetik tasvir, band, qofiya.

Kirish:

Boshlang‘ich sinflarda she‘riy asarlarning o‘ziga xos xususiyatlari va ahamiyati, uni o‘rganishga tayyorgarlik, she‘riy asar matni tahlili xususida tadqiq etildi.

She‘r ohang jihatdan ma‘lum bir tartibga solingan, his-tuyg‘u ifodasi sifatida vujudga kelgan ritmik, hayajonli nutqdir. She‘riy nutqni ohang jihatidan ma‘lum bir tartibga solish vositalari ritm (bir-biriga monand kichik bo‘laklarning izchil va bir meoyorda takrorlanib kelishi) va qofiya (misralarning oxirida keladigan ohangdosh so‘zlar) hisoblanadi. She‘rni o‘qiganda kichik yoshdagi o‘quvchilar tabiat va jamiyat voqea hodisalarining poetik tasviridan hayajonlanishlari muhim ahamiyatga ega. Boshlang‘ich sinflarda she‘r tarzida yozilgan hikoyalar, ertaklar, lirik va epik she‘rlar o‘qitiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Boshlang‘ich sinflarda she‘riy asarni o‘quvchiga yetarli asosda tahlil qilib berish uchun, avvalo, o‘qituvchining o‘zi bu haqida nazariy bilimga, tushunchaga ega bo‘lishi kerak. Adabiy asarlar orasida she‘rlar o‘ziga xos shakl va tuzulishiga egaligi bilan

ajralib turadi. Atoqli shoirimiz Abdurauf Fitrat[6] o‘zining “She’r va shoirlik” maqolasida “She’r nadur” degan savolga quyidagicha javob bergan: “She’rda kishilarning qonini qaynatuvchi, singirlarini o‘ynatuvchi, miyyasini titratuvchi, sezgisini qo‘zg‘atuvchi bir kuch, ma’naviy bir kuch bor. Shunday bir kuchi bo‘lmagan so‘z “vazn” va “qofiya”si bo‘lsun, she’r bo‘la olmaydur...[7;9] Yo‘ldoshevning: “Lirik turdagi asarlar uchun asosiy narsa tuyg‘u va hissiyotga yo‘g‘rilgan hayotiy hikmat ifodasini berishdir. Lirikada voqealar tasviri, xarakter mantig‘i emas, ruhiy holat tasviri, hissiyot ifodasi, tuyg‘ular samimiyati muhimdir. Chinakam lirik she’r tinglovchi yo o‘quvchiga faqat zavq beribgina qolmay, uning emotsional-axloqiy imkoniyatlarini uyg‘otadi, faoliyatga undaydi. Samimiy lirik so‘z hatto real voqelik hodisalariga qaraganda ham inson ruhiyatiga kuchliroq ta’sir ko‘rsatishi mumkin ekanligi psixologiya ilmi xulosalaridan ma’lum”, -deb takidlaganlar[8;235]. Shuningdek, “Adabiyotshunoslik terminlar lug‘ati” kitobida “She’r ohang jihatidan bir tartibga solingan, his-tuyg‘u ifodasi sifatida vujudga kelgan poetik fikr, hayajonli ritmik nutq” ekanligi ta’kidlanadi[9;248]. She’riy nutq o‘ziga xos tarzda yaratilishi sababli voqelikni obrazli aks ettirish vositasi sanaladi[10;156]. O‘zbekiston Qahramoni shoir Erkin Vohidov o‘zining “She’r qadri” risolasida she’rning buyuk qudrati va mo‘jizasini juda aniq va chiroyli yoritib bergan[9;321]. She’r orqali olamni go‘yo ichdan yoritishi, narsalar va hodisalar ichiga yashiringan mazmuni ochib berishi, ularning yashirin ichki ma’nosini sezdirishi, yangi ma’no kashf etishi mumkindir[5;36]. S.Ahmedov ham she’riy asarlar haqida gapirib: “Lirika ijodkor qalbi oniy bir tezlikda his etgan sezgining, mavjud muhitga estetik munosabatning mevasidir. Shoir tashqi olamdan olgan taassurotlari natijasida vujudga kelgan fikrini his-tuyg‘ularga o‘rab yana yuzaga chiqaradi, kitobxonda fikr tug‘ilishiga sabab bo‘ladi” [2;8] –deydi.

Boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi darsligining katta qismini she’riy asarlar egallagan va jami 131ta she’r keltirilgan. 2-sinf o‘qish savodxonligi kitobida she’r haqida o‘quvchilarga nazariy ma’lumotlar berilgan. She’r- ohang jihatdan ma’lum bir tartibga solingan, his-tuyg‘u ifodasi sifatida vujudga kelgan hayajonli nutq[3;53]. Qofiya esa, misralarning ohirida keladigan ohangdosh so‘zlardir. 3-sinfda

o‘quvchilarga she‘r haqida yanada kengroq tushuncha berib boriladi. She‘r (arabcha:shuur-sezgi)fikrning his tuyg‘uga qorishiq ifodasi sifatida vujudga kelgan, hayajonli she‘riy nutq bilan ifoda etilgan, ma‘lum ichki ohangga ega badiiy asar. “She‘r” atamasi o‘rniga ba‘zan “nazm” so‘zi ham qo‘llaniladi. Sherning eng kichik ko‘rinishi mumtoz adabiyotda 1 baytdangina iborat bo‘lib, “fard”; o‘zbek folklorida esa 4 qatorni tashkil etib, “to‘rtlik” deb ataladi[11;24].

She‘riy asarga, odatda, o‘quvchilar tomonidan beriladigan baho ko‘proq mazmunga, uni qayta hikoyalashga tortib ketadi. Shoir voqelikni badiiy obrazlar orqali tasvirlaganda, o‘z-o‘zidan mazmun shakllanadi. She‘riy asarlar ustida ishlanganda o‘quvchi ham qalbini junbushga keltirgan mazmunga, ham she‘rning yuksak san‘at asari sifatida yozilganiga, ham tasvirga, ham tuyg‘ular ifodasiga diqqatini qaratishi maqsadga muvofiq bo‘ladi[1;352]. She‘r tuzilishida ishtirok etadigan unsurlarni shartli ravishda ikki guruhga ajratib o‘rganish mumkin. Masalan, g‘oya, mavzu, obraz, syujet kabilarni mazmunga oid unsurlar va musiqiylik, ritm, vazn, qofiya, band, konflikt, kompozitsiya, badiiy til singarilarni shaklga oid unsurlar sifatida ko‘zdan kechirsa bo‘ladi[10;18-20]. O‘zbek she‘riyati asosan barmoq va aruz tizimlarida yaratilgan bo‘lib, bu har ikki tizimning o‘ziga xos qonun qoidalari bor. Albatta, boshlan‘gich sinf o‘qish kitoblarida aruz tizimida yaratilgan she‘rlar o‘rgatilmaydi. Bunday vazndagi she‘rlar hamda aruz tizimi qoidalarini yuqori sinflarda o‘rgatish rejalashtirilgan. Barmoq she‘r tizimi asoslarining birinchi unsuri g‘oyadir va bu vaznidagi she‘rlar ham ritm, turoq va banddan tashkil topgan. Ritm – she‘r misralaridagi bir-biriga teng nutq bo‘lakalarining bir tekisda izchil takrorlanib kelishidan paydo bo‘ladigan ohangdoshlik[4;18-20]. She‘riy asarlarni o‘qiganda boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tabiat va jamiyat voqea hodisalarining poetik taqsviridan hayajonlanishlari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. She‘riy ohangni his qilmaslik, matndagi so‘zlarni to‘la tushinib yetmaslik she‘r yodlashni zerikarli mashg‘ulotga aylantiradi. Ma‘nosi anglanmagan va tushinilmagan matnni yodlash oson kechmaydi. Quyida she‘riy asarni tahlil qilishni 3-sinf darsligiga kiritilgan “Bir-birin kuzatishar fasllar” [11;27-31] she‘ri misolida yoritishga harakat qilamiz. Ushbu she‘r Po‘lat Mo‘min qalamiga mansub bo‘lib, she‘r o‘rgatishdan avval, o‘quvchilarga shoirning hayoti, yozgan asarlarining

nomi va Po‘lat Mo‘minning rasmini kitob orqali ma’lumot berib o‘tilgan. She’r 17ta band 68 misradan iborat bo‘lib, har bir band 4 misradan tashkil topgan. Bandlarning toq misralari ochiq, juft misralari o‘zaro qofiyalangan va har bir to‘rtlik -a-b-c-b tarzida o‘zaro qofiyalangan. She’r misralaridagi bo‘g‘inlar soni 7 bo‘g‘in bo‘lib, turoqlangan. She’r fasllar mavzusiga bag‘ishlangan, har bir faslining tarovati, tabiat o‘zgarishlari mazkur she’rning g‘oyasini tashkil etadi.

She’rni ifodali o‘qish uchun misralarda qo‘llangan tinish belgilari va she’riy to‘xtamga amal qilish kerak. Har bir misradagi qisqa pauza (she’riy to‘xtam) turoq asosida shakllanadi. Shuning uchun ham misradagi turoqlanishni she’riy to‘xtam sifatida o‘rgatilishi kerak.

Shoir har bir faslning maftunkor va betakror manzaralarini zo‘r mahorat bilan tasvirlaydi. Mazkur she’rda shoir jonlantirish, o‘shatish va sifatlash sa’natlaridan ustalik bilan, bolalar uchun tushinarli tilda mohirona foydalangan:

Fasllar bu – Yilboboning	Go‘yo ular bir-birining
O‘g‘illari, qizlari.	Qo‘llaridan ushlashar.
Har qadamda seziladi	Gir aylanib, davra qurib,
O‘ziga xos izlari.	To‘rtov o‘yin tusharlar.

She’rda har faslda quyosh haroratining pasayishi va ko‘tarilishi tabiatning ob’yektiv qonuni bo‘lsa-da, shoir buni: “Eng avvalo, Quyosh bobo, To‘sharkan nur-poyandoz.”, -deb, go‘yoki nurli poyandoz to‘shaydigan jonli mavjudot deb tashbeh qiladi, va ayni o‘rinda “quyoshni” jonlantiradi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, she’rni o‘qiganda kichik yoshdagi o‘quvchilar tabiat va jamiyat voqea-hodisalarining poetik tasviridan hayajonlanishlari muhim ahamiyatga ega. She’riy hikoya, she’riy ertaklarda syujet, ya’ni voqealar tizimi va uning rivoji xarakterlidir. Lirik she’rni o‘qish va tahlil qilish o‘qituvchidan katta mahorat talab qiladi. Darhaqiqat, ko‘p hollarda she’rga oddiy matn nuqtai nazaridan yondashiladi. Bunday holda she’riy san’at hissiyot bilan bog‘liq ekanligi unutiladi, she’r ma’nosining satrlar, so‘zlar zaminida yashirin berilishi anglab yetilmaydi. Buning oqibatida o‘quvchilar she’rdagi obrazlilikning mag‘zini chaqa olmaydilar. Vaholanki, har

qanday asar zaminidagi yashirin ma’noni o‘qish va uni tushina olish mehnattalab ish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Adabiyot o‘qitish metodikasi/o‘quv qo‘llanma: Q. Husanboyeva, R. Niyozmetova, 2018-yil.
2. Ahmedov S. Adabiyot darslarida epik janrlarni o‘rganish.-T.: O‘qituvchi, 1986.
3. Aydarova U.B, O‘qish savodxonligi. 2-sinf.II qism.-Toshkent, 2023.
4. Boboyev T. She’r ilmi ta’limi.-T:O‘qituvchi, 1999.
5. Mirqosimova M. O‘quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish asoslari.-T.: “Fan”, 2006.
6. Fitratning adabiyotshunoslikka oid qarashlari: monografiya /Orzigul Hamroyeva.–Toshkent, 2023.
7. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslik terminlar lug’ati.-T.:O‘qituvchi, 1995.B.9.
8. Yo‘ldoshev Q. Yangilangan pedagogik tafakkur va umumta’lim maktablarida adabiyot O‘qitishning ilmiy-metodik asoslari. Ped. Fan. Doktori... diss.-Toshkent: 1997
9. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. T.:Sharq, 2008.
10. Boboyev T. She’r ilmi ta’limi.-T:O‘qituvchi, 1999.
11. Toirova M.E. O‘qish savodxonligi. 3-sinf.I qism.-Toshkent, 2023.